

Reporte Semanal do Bitcoin

15/08/2022
Vol. 1, N°. 24/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 24/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

24. Por que é importante defender a descentralização?

Talvez pouco se discuta, mas, a principal contribuição do Bitcoin e da Blockchain é a descentralização. A descentralização é o processo de distribuição e dispersão do poder de uma autoridade central. A maioria dos sistemas financeiros e governamentais atualmente existentes são centralizados, o que significa que existe uma única autoridade máxima responsável por gerenciá-los, como um banco central ou um aparato estatal. A moeda é uma imposição e, portanto, ela não responde aos estímulos do mercado e sim aos interesses de um determinado governo. É através da moeda que os Governos "pagam" a inflação, eventuais desvios e corrupção, dívidas mal administradas etc. Sob a desculpa de "lastro" e segurança, as pessoas são obrigadas a escolher esse meio de troca. O ponto central do Bitcoin é precisamente que as pessoas, donas da suas rendas, possam fazer uso da maneira que mais lhes convenha, sem a necessidade de pagar excessivas taxas e impostos. O Bitcoin não é um caminho à ilegalidade e ao anarquismo, ele é mais uma opção de moeda ou meio de reserva de valor que qualquer cidadão possa optar por ter. Essa é a grandeza da liberdade de escolha.

A resistência que o Bitcoin sofre em estes momentos se deve também aos interesses dos grandes bancos e complexos financeiros que, a partir da descentralização, perdem parte da dependência dos seus clientes pelo uso dos seus serviços. O mercado tradicional é resistente a inovações que tirem o monopólio de serviços, por isso atacam sempre que podem a adoção e uso do Bitcoin. Recentemente, muitos bancos passaram a aceitar investimentos em criptomoedas, esta oferta se dá mais pela exigência dos seus clientes, que querem investir em novos ativos, do que pelo próprio interesse.

Liberdade não é libertinagem.

Quando se quer desqualificar ao Bitcoin se usam as seguintes afirmações:

- É ilegal porque não tem lastro,
- É inseguro,
- É usado para fazer atividades ilícitas como lavagem de dinheiro e pirâmides.

Dentre outros argumentos totalmente rebatíveis.

Primeiramente o Bitcoin não é ilegal e, assim como o restante de moedas (fiats) tem como lastro a confiança de quem usa. Quando recebemos uma nota de 200 Reais e vamos ao supermercado a comprar o único lastro que temos é a confiança e a obrigação de aceitação do dinheiro por parte do nosso receptor, nada a mais. Nem ouro, nem prata dão aval a essa nota. Aliás, para que essa moeda não perca valor, o governo tem que combater a inflação com dívida.

A segurança do Bitcoin é dada pelo sistema que faz possível a construção harmoniosa da rede blockchain por parte de um sistema composto por milhares de mineradores movidos por interesses comuns, o de ganhar dinheiro. Em tempos onde a tecnologia cresce e se desenvolve exponencialmente é importante entender que a moeda do futuro será algo parecido como Bitcoin, já que até as próprias moedas de papel (fiat) estão deixando de ser físicas para serem virtuais.

A moeda sempre foi neutra, quem a usa pode fazer o bem, por exemplo doar para uma comunidade carente ou construir um hospital para o combate do câncer ou usar para lavar dinheiro desviado ou comprar armas para assaltar um banco. Quem faz o bem ou o mal é o usuário. Essa lógica serve também para o Bitcoin, não é pelo fato de ser descentralizado que pode ser usada para o mal. Aliás, nesses últimos anos, os próprios governos estão taxando os lucros derivados da aplicação em criptomoedas, aceitando, de certa forma a sua existência irreversível.

D

E

X

Assim como está ocorrendo em diversas áreas da economia, o caminho do mundo dos negócios é a descentralização que significa a maior opção de fazer escolhas, tendo como mediador um sistema tecnológico adequado para os tempos atuais.

A discussão não é se o Bitcoin vai dar certo ou não, já deu, a questão é entender como esta inovação vai ser usada pelo mercado.

Arte digital da Semana

Wincoin.

É a arte semanal da Valeria Drago (@valukki)

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

- Continuamos com o preço se mantendo acima da mima 72 desde 18/06/2022.
- Candle Mensal com leitura melhor que na semana anterior.
- O círculo preto indica ponto de resistência mensal.
- As setas vermelhas apontam regiões de suporte, atualmente em US\$19,3 mil temos o suporte da 72 mensal e em US\$12,9 mil, temos o suporte da 144 mensal, continuam nas mesmas posições sem muitas novidades, mesma situação desde 11/03/2022.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Continuamos dentro do canal que nos faz acreditar em leves subidas até o alvo, apesar de um candle mais definido desta semana, continuamos na linha de baixo do canal de alta.
- ROC's e preço com inclinação para cima a cada semana, apesar dos fundos mais baixos.
- Seta amarela se mostrando resistência desde 20/07/2022, linha indicada pela seta amarela.
- Suportes continuam nos mesmo pontos.
- Para o gráfico semanal o círculo preto representa a área do próximo possível alvo.

Gráfico diário

- Aguardando Rompimento da linha vermelha indicada pela seta amarela.
- O círculos pretos indicam os prováveis alvos.
- O preço está seguindo dentro do canal de tendência desenhado a algumas semanas, apesar de estarmos a desde o dia 04/08/2022 muito próximos a linha inferior.
- Roc's com topos sem inclinação, idêntica ao preço, aguardando rompimento.

Gráfico 2 horas

- Círculos amarelos mostram os pontos em que o preço tem dificuldade de romper, estão em uma área que vem tendo dificuldades desde 20/07/2022.
- O preço precisa romper o topo triplo para seguir para os alvos dos gráficos de tempos maiores.
- Ganhamos uma linha verde que serve como suporte, vejam apontamento da seta preta.
- Topos dos ROC's em declive, divergindo do preço.
- BTC em área de decisão, precisa se decidir para novas entradas, Para quem adquiriu o ativo deve deixar se stop em posição segura, procurem pivô e garantam seus lucros.

OBS: Os novos alvos do preço para cima podem ser vistos em gráficos de tempos maiores.

Bons trades a todos.

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

INVESTINDO DIRETAMENTE NO GRÁFICO

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL
27 de agosto, às 08h

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

CURSO EAD

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a green button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL